

Als vom Umbrail bis zum Großen Sankt Bernhard der Unwetter wegen so manche Paßstraße gesperrt war, da rollten die Wagen noch gut über den Gotthard. Doch dann schneite es am Gotthard zuerst naß und wurde daraufhin beißend kalt. Da rollten die Wagen nicht mehr – sie rutschten. Ein paar hundert Meter jenseits der Paßhöhe hatte ein in Leerfahrt tessenwärts strebender Chauffeur trotz Schneeketten größte Mühe, seinen auf dem Glatteis samt Anhänger talzu gleitenden Lastwagen wieder aufzufangen und anzuhalten. Neben ihm kam ein bergauf strebender PW ins Schleudern, stellte sich schräg und blieb stecken. Damit war natürlich nun auch der Gotthard vorübergehend gesperrt. Die darob blockierten Fahrer erwiesen sich aber alsbald als

Ein einzig Volk von (Auto-)Brüdern

Bildbericht für **WOCHE** von Herbert Maeder

◀ Die einigen Brüder packen zu, wenn es gilt, einen dem Straßenrand zu gleitenden Wagen vor Schaden zu bewahren und ihn irgendwohin zu schieben, wo er auf dem Glatteis stehen bleibt. Doch selbst der beste Wille und die stärkste Männerfaust richten manchmal nur wenig aus, wenn Sandalen und Halbschuhe auf Eis keinen Halt finden können.

◀ Wo die zivile Macht nicht mehr vom Fleck kommt, ist es Sache der Armee, zum Rechten zu sehen. Drei Gebirgsinfanteristen finden in souveräner Auslegung dieses Grundsatzes, sie seien hier nützlicher als am Gefechtsschießen, zu dem man sie befohlen hat. Sie legen Helm und Waffe in den Schnee, um sich alsbald beim Handanlegen ebenfalls klamme Finger zuzuziehen.

Eine 'Juliette Greco' aus Belgien ist mit ihrem Freund ebenfalls am Gotthard hängen geblieben. Mit Schuhwerk, das sichtlich für wärmere Gefilde geschaffen wurde, schreitet sie tapfer über glashart gefrorenen Schnee.

Ein einzig Volk schimpft über das tessinische Straßenverkehrsamt. Schon morgens 4 Uhr, so heißt es, sei Sand angefordert worden. Jetzt ist es 9 Uhr, und der Sand ist immer noch nicht da! Weil aber keiner der aus dem Süden paßwärts fahrenden Automobilisten Winterpneus, geschweige denn Schneeketten bei sich hat, kommt ohne Sand auch keiner mehr vom Fleck, wenn er einmal angehalten hat. So wird die Kolonne der blockierten Wagen länger und länger.

Selbst mit Winterpneus und Vierrad-▶ antrieb kommt ein Garage-Jeep aus dem Urnerland kaum vom Fleck. Doch der Mitfahrer weiß, was in solchen Fällen hilft: Er verlegt sein Gewicht nach hinten – und siehe, es geht!